

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ-САНИТАРНАЯ СОСТОЯНИЯ ОЗЕРОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАРАКАЛПАКИСТАНА

¹Алимжанова Холисхон Алимжановна, ²Ельмуратова Айгуль Алмуратовна

¹Институт Ботаники Академии Наук Республики Узбекистан, ²Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197392>

Аннотация. В статье авторы приводят данные о альгофлоре озер Междуреченского водохранилища и ее значение в определении эколого-санитарного состояния воды в период 2003 - 2024 гг.

В период исследований авторами отметили, что (2003-2024 гг.) в Междуреченском водохранилище произошло большие изменения. Из-за малочисленного притока Амударьинских вод в настоящее время (2024-2025) из восьми озёр остались три – Щегекуль, Коксу, Шуак узяк. В течение 2003-2012 гг. в озерах Жидели узяк, Аутель, Ногай узяк, Кошпели айдын, Балта кеткен год за годом поступление объем воды сократилось, в итоге последнее время воды даже перестал поступать, в связи с этим, с 2012 года и в настоящее время этих озер являются высохшими, и водоросли в них перешли жить в почвенную среду в данной высохших акватории.

В период 2003-2012 гг. из озер Междуречинского водохранилища найдены всего 158 видов индикаторных сапробных водорослей, из них для группы β -мезосапробных видов индикаторов выявлены 80, что составляет более 50,63% от общего числа водорослей (158 видов); олигосапробных водорослей - 46 (29,2%), α -мезосапробные – 22 (13,92%); ксеносапробные - 9 (5,7%) и полисапробные – 1 (0,64%). Показатель сапробиологического индекса воды озёр Междуреченского водохранилища в период 2003-2012 гг. равна 1,94. Класс качества воды считается удовлетворительно чистой, разряд от достаточно чистой до слабо загрязненной, экологическая сапробная зона переходит от бета-мезосапробной 1 степени до бета-мезосапробной 2 степени (β^1 - β^{11}).

В 2019-2024 гг. общий индекс сапробности составил в трех озерах (Щегекуль, Коксу, Шуак узяк) - 1,88. Класс качества воды считается удовлетворительно чистой, разряд достаточно чистая, экологическая сапробная зона бета-мезосапробной 1 степени (β^1).

В конце статьи авторами предлагаются рекомендации использовать полученные результаты на практике в области СЭС, экологии и охраны природы, а также в системе образовании.

Ключевые слова. Альгофлора, водохранилища, озера, Междуреченск, Каракалпакстан, экология, санитария, состояния.

Введение.

Актуальность темы. В настоящее время чистая вода стала всемирного глобального проблема, в том числе

и в республике Центральной Азии [1]. В связи с этим изучение эколого-санитарное состояние водоемов и их наблюдение периодически биологические контроля качества

воды весьма актуально [2]. Горные районы Центральной Азии, такие как республики Кыргызстан и Таджикистан является источником водоснабжение для больших трех рек – Сырдарья, Амударья и Зарафшан, которые обеспечивает по пути большие территории Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, в том числе и Каракалпакистана. Каракалпакистан является самые крайне принимаемая остатки воды от пяти республик Центральной Азии. Возникает вопрос: “В каком количестве и в каком состоянии доходит воды до Каракалпакистана?” Большая работа предстоит перед наших исследований, но мы ограничивали пока с изучением эколого - санитарного состояние некоторых части водоемов Каракалпакистана.

Эколого-санитарного состояние водоемов Каракалпакистана до нашего исследования подробно не изучены не с кем. Некоторые данные имеется по изучение эколого-санитарного состояние водоемов бассейна реки Чирчик в Узбекистане (Алимжановой, 2007) [3], по реки Акбууры в Кыргызстане (Алимжанова, Шайимкулова, 2008)[2] и по водоемам России (Скабичевский,1956; Павлова и др., 2008) [5,6].

Целью исследование темы является, определение индикаторные сапробные виды водорослей и оценка эколого-санитарное состояние озер Междуреченского водохранилища.

Задачами исследования являются:1). Определить мониторинговые точки (станции) для наблюдение водных сред, состояние гидробионтов и отбора альгологических проб; 2). Изучить видовой состава индикаторных сапробных видов водорослей; 3). Вычисление индекса сапробности озер; 4). Установление эколого-санитарное состояние и экологические зоны озер Междуреченского водохранилища.

Объектами исследования является Озера (Щегекуль, Коксу, Шуак узьяк, Аутель, Балта кеткен, Ногай узьяк, Кошпели айдын, Жидели узьяк) Междуреченского водохранилища.

Материалы и методы. Сбор и обработку материалов альгологических проб проводили по методике Голлербаха М.М. и Полянского Н.В. (1951) [7], Шешукова, 1949 [8], при определении видовой состава индикаторных водорослей использовали серии 1-14 выпуск: «Определитель пресноводных водорослей СССР» [7-20] и другие [21-25]. При оценке качества воды сапробность водорослей выявлялись по шкале R.Kolkwitz, M.Marsson [26,27] с дополнениями Г.И.Долгова и Я.Я.Никитинского [28], R.Sramek - Husek [29], V.Sladecek [30,31] и по формуле R.Pantle Н.Buck [32].

$$S = \frac{\sum (h * s)}{\sum h};$$

При количественной оценке сапробных водорослей учитывали относительную частоту (h) и отношение отдельных видов к пяти известным степеням системы сапробности (s) (Σ – общая сумма) (табл.1)[33].

Таблица 1. Количественная оценка сапробных водорослей

Шкала сапробности	Значение сапробности	Условные обозначения, s	Шкала частоты	Значение частоты, h
Ксеносапробная	0	x	Единично	1
Олигосапробная	1	o	Очень редко	2
Бета-мезосапробная	2	b	Редко	3

Альфа-мезосапробная	3	α	Часто	5
Полисапробная	4	ρ	Очень часто	7
			Масса	9

Использовали также шкалы и атласы показательных организмов [34,35].

Кроме того, после получения сапробиологических и гидрохимических [36,34] результатов на данном участке все статистические данные анализировали и сопоставили со шкалой, предложенной В.Н.Жукинским и др. [38].

Результаты и обсуждение.

Эколого-индикаторные сапробные виды водорослей и их географическое распространение в Междуреченском водохранилище.

По распространению индикаторных сапробных видов водорослей в водоемах и оценке качества воды сообщили в своих научных работах А.П. Скабичевский (1956) [5], Х.А.Алимжанова (2007) [3], Х.А.Алимжанова О.А., М.А.Шайимкулова (2008) [4], Павлова и др. (2008) [6]. Географическое распределение индикаторных сапробных водорослей озер Междуреченского водохранилища и их эколого-санитарного состояние изучены нами в первые.

Площадь Междуреченского водохранилища равна 36,0 тыс. га (объем в пределах 380 – 450 млн. м³) при полном наполнении. В зависимости от водности года площадь водной поверхности водохранилища колеблется от 4,0 до 34,0 тыс. га. Оценка морфологических характеристик Междуреченского водохранилища послужили результаты натурных измерений (Курбанбаев и др., 2010, 2022) [39,40].

Географическое распределение индикаторно-сапробных водорослей озер Междуреченского водохранилища представлены всего 158 видов водорослей, из них наибольшим числом представлены оз. Щегекул и Коксу – 140 и 136 видами и разновидностями водорослей, составляющее 88,61 и 86,08%, затем Шуак узак – 92 (58,23%), соответственно. По сравнению количество видов со предыдущих озер у остальных озер видов водорослей насчитывается более малочисленными количествами, такие как оз.Аутель – 88 видов или 55,70% от общих число Междуреченского водохранилища, Балта кеткен – 73 (46,20%), Ногай узак - 78 (49,37%), Кошпели айдын – 75 (47,47%) и Жидели узак – 89 видов (56,33%) (табл.2).

Таблица 2. Географическое распределение индикаторно-сапробных водорослей озер Междуреченского водохранилища 2003-2012, 2009-2024 гг.

Отделы водорослей	2003-2024 гг.			2003-2012 гг.				
	Щегекул	Коксу	Шуак узак	Аутель	Балта кеткен	Ногай узак	Кошпели айдын	Жидели узак
<i>Cyanophyta</i>	29	28	15	15	11	17	14	22
<i>Chrysophyta</i>	2	1	1	1	-	-	1	1
<i>Bacillariophyta</i>	67	64	41	47	36	34	31	44
<i>Xanthophyta</i>	4	4	1	-	-	-	-	1
<i>Cryptophyta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Dinophyta</i>	3	3	2	1	1		1	2

<i>Euglenophyta</i>	8	8	11	10	10	11	15	6
<i>Chlorophyta</i>	27	28	21	14	15	16	13	13
Всего видов	140	136	92	88	73	78	75	89
Процентное отношение к общему числу, %	88,61	86,08	58,23	55,70	46,20	49,37	47,47	56,33

Преобладающими видами водорослей во всех озерах является представители отдела диатомовых водорослей, затем следует синезеленые, зеленые. У остальных отделов количество виды водорослей намного меньше (табл.2).

В период наших многолетних исследований (2003-2024 гг.) в Междуреченском водохранилище произошло большие изменения. Из-за малочисленного притока Амударьинских вод в настоящее время (2024-2025) из восьми озёр остались три – Щегекуль, Коксу, Шуак узяк. (табл.2). В течение 2003-2012 гг. в озерах Жидели узяк, Аутель, Ногай узяк, Кошпели айдын, Балта кеткен год за годом поступление объем воды сократилось, в итоге последнее время воды даже перестал поступать, в связи с этим, с 2012 года и в настоящее время этих озер являются высохшими, и водоросли в них перешли жить в почвенную среду в данной высохших акватории.

По всей акватории водохранилища из сапробно-индикаторных видов водорослей в группе *β-мезосапробных* видов индикаторов выявлены 80, что составляет более 50,63% от общего числа водорослей (158 видов). Отдел диатомовых варьирует от остальных отделов и представлен 36 индикаторными видами, среди них *Cyclotella Kuetzingiana*, *Diatoma elongatum*, *Sunendra pulchella*, *Cocconeis placentula*, *Navicula cryptocephala*. Далее продолжают цепочку зеленые (20) и синезеленые (14): *Scenedesmus acuminatus*, *Ankistrodesmus acicularis*, *Pediastrum boryanum*, *Merismopedia elegans*, *Microcystis aeruginosa*, *Oscillatoria agardhii*, *O. princeps* (табл. 3).

Олигосапробных водорослей объединяют 46 видов индикаторов, что составляют 29,2%. Здесь лидируют те же отделы водорослей, как и у *β-мезосапробных*: диатомовые - *Tabellaria fenestrata*, *Cyclotella comta*, *Fragilaria crotonensis*, *Navicula radiosa*, *Pinnularia mesolepta*; зелёные – *Ulotrix zonata*, *Microspora pachyderma*, *Closterium rostratum*; синезеленые – *Gloeocapsa turgida*, *Oscillatoria deflexoides*, *Phormidium papyraceum*.

Альфа-мезосапробные состоят из 22 (13,92%) видов индикаторов: *Synedra tabulata*, *Navicula cryptocephala*, *Closterium leibleinii*, *Cosmarium botrytis*, *Oscillatoria princeps*, *O. tenuis*.

Наименьшим количеством индикаторных видов представлены *ксеносапробные* - 9 видов (5,7%): *Flagilaria virescens*, *Pinnularia gibba*, *Oscillatoria simplicissima*, *Tribonema elegans* и *полисапробные* - всего лишь 1 вид (0,64%) – *Euglena viridis* (табл. 3).

Таблица 3. Количество сапробно-индикаторных видов водорослей по отделам в Междуреченском водохранилище (2003-2012 гг., 2019-2024 гг.)

№	Отделы водорослей	Сапробность водорослей					Всего кол-во видов и процентное отношение к общему числу, %
		х	о	β	α	р	
1	<i>Cyanophyta</i>	1	7	14	6	-	28 : 17,72
2	<i>Chrysophyta</i>	-	1	1	-	-	2 : 1,27
3	<i>Bacillariophyta</i>	5	19	36	10	-	70 : 44,30
4	<i>Xanthophyta</i>	2	2	-	-	-	4 : 2,50
5	<i>Cryptophyta</i>	-	-	-	-	-	-
6	<i>Dinophyta</i>	-	3	-	-	-	3 : 1,90
7	<i>Euglenophyta</i>	-	5	9	1	1	16 : 10,16
8	<i>Chlorophyta</i>	1	9	20	5	-	35 : 22,15
	Всего	9	46	80	22	1	158 : 100
	Процентное отношение к общему числу, %	5,7%	29,11%	50,63%	13,92%	0,64%	100%

Из выше приведенных данных, можно сделать выводы, что в период исследования 2003-2024 гг. всего из 8 восьми озер было обнаружено 158 сапробных индикаторных видов водорослей. Среди них по количеству видового состава ведущими являются бета-мезосапробные и олигосапробные индикаторные виды водорослей, остальные ксеносапробные, альфа-мезосапробные, полисапробные индикаторные виды имеют незначительное количество. В течении периода исследования по количеству видов сапробных водорослей самым богатым составом является Щегекуль, Коксу, Шуак узьяк (от 92-140 видов) и эти озёра функционируют до настоящего времени; а у остальных озёр видовой состав сапробных водорослей по сравнению с первым отмечалось меньшим количеством (от 73-89 видов) и эти озера функционировали до 2012 г. В настоящее время эти озёра высохли и количество видового состава перешли в почвенную.

Эколого-санитарное состояние озер Междуреченского водохранилища по индексу сапробности индикаторных водорослей.

Индикаторные показатели состава водорослей служат как оценка санитарно-экологического состояния водохранилища. Исходя из этих позиции всю массу, обнаруженных нами водорослей можно разделить по шкале сапробности (Kolkowitz R, Marson M, 1908,1909 [26,27]; Долгов Г.И. и Никитинский Я.Я., 1927 [28]; Liebmann H, 1962 [41]) на х-сапробные, о-сапробные, β -мезосапробные, α -мезосапробные и р-сапробные формы.

Для определения эколого-санитарного состояния озёр Междуреченского водохранилища достаточно изучить распространение сапробиологических водорослей-индикаторов.

В результате научных исследований по отделам водорослей *Cyanophyta*, *Chrysophyta*, *Bacillariophyta*, *Xanthophyta*, *Dinophyta*, *Euglenophyta* и *Chlorophyta*

определены виды-индикаторы сапробности, индикаторные свойства, валентность, уровень распространенности и индекс сапробности, а также на основании этих показателей определены качество воды и сапробиологические зоны.

По данным анализа индекса сапробиологических показателей в период **2003-2012** гг. отмечено, что в отделе *Cyanophyta* сапробиологический индекс воды по озёрам имели следующие показатели: в оз. Щегекуль - 1,96; в Коксу - 2,04; в Кошпели айдын - 2,24; в Аутель - 2,20; в Балта кеткен - 2; в Ногай узяк - 2,20; в Шуак узяк - 1,89; Жидели узяк - 2,22; Общий индекс сапробности составляет - 2,09 (табл. 4).

Сапробиологический индекс воды в отделе *Chrysophyta* представлены следующими показателями: в оз. Щегекуль - 1,6; в Коксу - 2; а в остальных озерах (Кошпели айдын, Аутель, в Шуак узяк, Жидели узяк, Балта кеткен, в Ногай узяк) сапробные водоросли не были обнаружены. Общий индекс сапробности по

Таблица 4. Показатели сапробиологического индекса водорослей озёр Междуреченского водохранилища в период 2003-2012 гг. по формуле R. Pantle и H. Buck (1955) $S_i = \frac{\Sigma (sh)}{\Sigma h}$

Отдел водорослей и общий индекс сапробности, Si	Частота встречаемости сапробных водорослей по водоемам и их индекс сапробности, Si															
	Щегекуль		Коксу		Кошпели айдын		Аутель		Балта кеткен		Ногай узяк		Шуак узяк		Жидели узяк	
	1		2		3		4		5		6		7		8	
	h	s	h	s	h	sh	h	sh	h	s	h	s	h	s	h	s
Cyanophyta																
Общее значение h и sh	135	265	127	259,5	68	152,5	77	169,5	49	98	69	152	67	126,5	93	207
Индекс сапробности, Si	1,96		2,04		2,24		2,20		2		2,20		1,89		2,22	
Общий индекс сапробности, Si	2,09															
Chrysophyta																
Общее значение h и sh	6	10	3	6	1	0	1	0					1	0	1	0
Индекс сапробности, Si	1,6		2		0		0						0		0	
Общий индекс сапробности, Si	1,8															
Vacillariophyta																
Общее значение h и sh	298	566,5	266	501	113	212,5	181	357	145	262,5	114	209	147	252,5	178	343,5
Индекс сапробности, Si	1,90		1,88		1,88		1,97		1,81		1,83		1,72		1,92	
Общий индекс сапробности, Si	1,86															
Xantophyta																
Общее значение h и sh	10	12,5	10	12,5									3	4,5	1	2

Индекс сапробности, Si	1,25	1,25								1,5	2					
Общий индекс сапробности, Si	1,50															
Dinophyta																
Общее значение h и sh	7	7	11	11	3	3	5	5	3	3		10	10	6	6	
Индекс сапробности, Si	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Общий индекс сапробности, Si	1,0															
Euglenophyta																
Общее значение h и sh	82	123	70	129	57	101,5	39	82	40	81	30	52,5	52	109	32	79,5
Индекс сапробности, Si	1,5	1,84	1,78	2,10	2,05	1,75	2,09	2,48								
Общий индекс сапробности, Si	1,95															
Chlorophyta																
Общее значение h и sh	103	197,5	106	217	45	86,5	64	126,5	65	145	65	122	94	204	49	108
Индекс сапробности, Si	1,92	2,05	1,92	1,97	2,23	1,87	2,17	2,20								
Общий индекс сапробности, Si	2,42															

Междуреченскому водохранилищу составляет – 1,8.

Сапробиологический индекс воды в отделе *Bacillariophyta* в оз. Щегекуль - 1,90; в Коксу и Кошпели айдын - 1,88; в Аутель – 1,97; в Балта кеткен – 1,81; в Ногай узяк – 1,83; в Шуак узяк - 1,72; Жидели узяк – 1,92; Общий индекс сапробности составляет – 1,86.

Сапробиологический индекс воды в отделе *Xantophyta* в оз. Щегекуль и в Коксу - 1,25; в Шуак узяк - 1,5; Жидели узяк - 2; в Кошпели айдын, в Аутель; в Балта кеткен; в Ногай узяк не встречается; Общий индекс сапробности составляет – 1,50.

Dinophyta индекс сапробности Si для всех озёр равен 1, общий индекс равен 1,0.

Euglenophyta в оз. Щегекуль - 1,5; в Коксу - 1,84; в Кошпели айдын - 1,78; в Аутель - 2,10; в Балта кеткен - 2,05; в Ногай узяк - 1,75; в Шуак узяк - 2,09; Жидели узяк - 2,48; Общий индекс сапробности составляет - **1,95**.

Chlorophyta в оз. Щегекуль - 1,92; в Коксу - 2,05; в Кошпели айдын - 1,92; в Аутель - 1,97; в Балта кеткен - 2,23; в Ногай узяк - 1,87; в Шуак узяк - 2,17; Жидели узяк - 2,20; Общий индекс сапробности составляет - **2,04**.

Суммируя показатели сапробиологического индекса по всем отделам во всех озёрах средний показатель составляет, соответственно: 1,84 : 1,91 : 1,94 : 2,01 : 1,95 : 1,92 : 1,89 : 2,07. Суммируя индекс сапробности всех озёр получили общий показатель равное 15,53. Значит индекс сапробности Междуреченского водохранилища в период 2003-2012 гг показывает 1,94 (15,53:8=1,94) (табл.5).

Таблица 5. Эколого-сапробные индикаторы водорослей Междуреченского водохранилища (2003-2012 гг.), индекс сапробности (Si), степень качества воды и сапробиологическая зона

№	Название отдела водорослей	Частота встречаемости водорослей (h) по водоемам, сапробной валентность(s) и сапробный индекс (Si)															
		Щегель		Коксу		Кошпели айдын		Аутель		Балтакеткен		Ногай узяк		Шуак узяк		Жидели узяк	
		h	sh	h	sh	h	sh	h	sh	h	sh	h	sh	h	sh	h	sh
1	<i>Cyanophyta</i>	135	265	127	259,5	68	152,5	77	169,5	49	98	69	152	67	126,5	93	207
2	<i>Chrysophyta</i>	6	10	3	6	1	0	1	0					1	0	1	0
3	<i>Bacillariophyta</i>	298	566,5	266	501	113	212,5	181	357	145	262,5	114	209	147	252,5	178	343,5
4	<i>Xanthophyta</i>	10	12,5	10	12,5									3	4,5	1	2
5	<i>Cryptophyta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<i>Dinophyta (Pyrrophyta)</i>	7	7	11	11	3	3	5	5	3	3			10	10	6	6
7	<i>Euglenophyta</i>	82	123	70	129	57	101,5	39	82	40	81	30	52,5	52	109	32	79,5
8	<i>Chlorophyta</i>	103	197,5	106	217	45	86,5	64	126,5	65	145	65	122	94	204	49	108
	Σh и Σsh	641	1181,5	593	1136	287	556	367	740	302	589,5	278	535,5	374	706,5	360	746
	Индекс сапробности, Si	1,84		1,91		1,94		2,01		1,95		1,92		1,89		2,07	
	Общий индекс сапробности, SI	1,94															
	Класс качества воды	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты	Удовлетворительной чистоты
	разряд	За Достаточно чистая	За Достаточно чистая	За Достаточно чистая	3б Слабо загрязненная	За Достаточно чистая	3б Слабо загрязненная										
	Экологическая сапробная зона	β ^I		β ^I		β ^I		β ^{II}		β ^I		β ^I		β ^I		β ^{II}	

По выше изложенным данным в таблице 5. можно сказать, что класс качества воды считается удовлетворительно чистой, разряд от достаточно чистой до слабо загрязненной, экологическая сапробная зона переходит от бета-мезосапробной 1 степени до бета-мезосапробной 2 степени ($\beta^I - \beta^{II}$).

Показатели индекса сапробности видов, качества воды и экологической зоны Междуреченского водохранилища в период 2019-2024 гг. (озёра Коксу, Щегекуль и Шуак узьяк).

В период **2019-2024 гг.** при исследований оставшихся трёх озёр Щегекуль, Коксу и Шуак узьяк и подводя итог анализа индекса сапробиологических показателей было отмечено, что сапробиологический индекс воды S_i по озёрам не изменился, но общий индекс сапробности составил - 1,88 (табл.6).

Таблица 6. Эколого-сапробные индикаторы водорослей Междуреченского водохранилища (2019-2024 гг.), индекс сапробности (S_i), степень качества воды и сапробиологическая зона

№	Название отдел водорослей	Частота встречаемости водорослей (h) по водоемам, сапробной валентность(s) и сапробный индекс (S_i)					
		Щегекуль		Коксу		Шуак узьяк	
		h	sh	h	sh	h	sh
1	<i>Cyanophyta</i>	135	265	127	259,5	67	126,5
2	<i>Chrysophyta</i>	6	10	3	6	1	0
3	<i>Bacillariophyta</i>	298	566,5	266	501	147	252,5
4	<i>Xanthophyta</i>	10	12,5	10	12,5	3	4,5
5	<i>Cryptophyta</i>	-	-	-	-	-	-
6	<i>Dinophyta (Pyrrophyta)</i>	7	7	11	11	10	10
7	<i>Euglenophyta</i>	82	123	70	129	52	109
8	<i>Chlorophyta</i>	103	197,5	106	217	94	204
	Σh и Σsh	641	1181,5	593	1136	374	706,5
	Индекс сапробности, S_i	1,84		1,91		1,89	
	Общий индекс сапробности, S_I	1,88					
	Класс качества воды	Удовлетворительной чистоты		Удовлетворительной чистоты		Удовлетворительной чистоты	
	разряд	За Достаточно чистая		За Достаточно чистая		За Достаточно чистая	
	Экологическая сапробная зона	β^I		β^I		β^I	

Суммируя показатели сапробиологического индекса по всем отделам трех озёр средний показатель составляет: 1,84 : 1,91 : 1,89, соответственно. Суммируя индекс сапробности получили общий показатель равное 5,64. Значит индекс сапробности

Междуреченского водохранилища в период 2019-2024 гг. показывает 1,88 ($5,64:3=1,88$) (табл.6).

По выше изложенным данным в таблице 6. можно сказать, что класс качества воды считается удовлетворительно чистой, разряд достаточно чистая, экологическая сапробная зона бета-мезосапробной 1 степени (β^I).

ВЫВОДЫ:

1. В период наших исследований (2003-2024 гг.) в Междуреченском водохранилище произошло большие изменения. Из-за малочисленного притока Амударьинских вод в настоящее время (2024-2025) из восьми озёр остались три – Щегекуль, Коксу, Шуак узяк. В течение 2003-2012 гг. в озерах Жидели узяк, Аутель, Ногай узяк, Кошпели айдын, Балта кеткен год за годом поступление объём воды сократилось, в итоге последнее время воды даже перестал поступать, в связи с этим, с 2012 года и в настоящее время этих озёр являются высохшими, и водоросли в них перешли жить в почвенную среду в данной высохших акватории.

2. В период 2003-2012 гг. из озёр Междуречинского водохранилища найдены всего 158 видов индикаторных сапробных водорослей, из них для группы β -мезосапробных видов индикаторов выявлены 80, что составляет более 50,63% от общего числа водорослей (158 видов); олигосапробных водорослей - 46 (29,2%), α -мезосапробные – 22 (13,92%); ксеносапробные - 9 (5,7%) и полисапробные – 1 (0,64%). Показатель сапробиологического индекса воды озёр Междуреченского водохранилища в период 2003-2012 гг. равна 1,94. Класс качества воды считается удовлетворительно чистой, разряд от достаточно чистой до слабо загрязненной, экологическая сапробная зона переходит от бета-мезосапробной 1 степени до бета-мезосапробной 2 степени ($\beta^I - \beta^{II}$).

3. В 2019-2024 гг. общий индекс сапробности составил в трех озерах (Щегекуль, Коксу, Шуак узяк) - 1,88. Класс качества воды считается удовлетворительно чистой, разряд достаточно чистая, экологическая сапробная зона бета-мезосапробной 1 степени (β^I).

Практические рекомендации:

1. Перечень сапробно-индикаторных видов водорослей, а также оценка качества воды по полученным результатам могут использоваться в качестве программы для постоянного контроля эколого-санитарных и природоохранных инспекций.

2. Материалы диссертации могут быть широко использованы в учебном процессе в ВУЗах Республики Узбекистана и Каракалпакстана по гидробиологии, санитарно-гидробиологии, гидроэкологии, экологии, экологическому мониторингу, экологической экспертизе, ботанике: альгологии и донным растениеводствам: на лекциях, практических и полевых занятиях.

3. Для улучшения и оптимизации качества воды в озёрах важно осуществлять постоянный контроль воды по показателю сапробности водорослей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва қафолатлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – С. 105-128, 218-244-320.

2. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Мин-во мелиорации и водного хоз-ва, Мин-во здравоохранения СССР, Мин-во рыб. хоз-ва СССР. – М.: Стройиздат, 1975. – С. 38.
3. Алимжанова Х.А. Закономерности распределения водорослей бассейна реки Чирчик и их значение в определении эколого – санитарного состояния водоемов. – Ташкент: Фан, 2007. – 265 с.
4. Алимжанова Х.А., Шайимкулова М.А. Альгофлора реки Акбууры и ее значение в оценке качества воды. – Ташкент: Фан, 2008. - 126 с.
5. Скабичевский А.П. Фитопланктон р. Иртыша и влияние на него стоков г. Омска // Тр. Омского мед. Института. 1956. №20. – С. 54-56.
6. Павлова О.А., Афанасьева А.Л. Фитопланктон малых водоемов Санкт-Петербурга как показатель качества воды // Проблемы современной альгологии: Материалы Всероссийской школы-семинара. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. – С. 99-102.
7. Голлербах М.М., Полянский В.И. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 1. Общая часть. Пресноводных водоросли и их изучение. – М.: Советская наука, 1951. – С.200.
8. Щещукова В.С. Камеральная обработка / Диатомовый анализ. Под. ред. Криштофовича А.Н. – Л.: Госгеоиздат, 1949. – С. 87-98.
9. Водоросли. Справочник / Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П., Паламарь-Мордвинцева Г.М. и др. – Киев, Наукова думка, 1989. – С. 608.
10. Виноградова К.Л., Голлербах М.М., Зауер А.М., Сдобникова Н.В. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 13. Зеленые водоросли - Chlorophyta: Классы Сифонокладовые, Сифоновые. Siphonocladophyceae, Siphonophyceae - Красные водоросли - Rhodophyta. Бурые водоросли -Phaeophyta. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1980. – С. 248.
11. Дедусенко-Щеголева Н.Т., Матвиенко А.М., Шкорбатов Л.А. Определитель пресноводных водоросли СССР. Вып. 8. Зеленые водоросли. Класс. Вольвоксовые. Chlorophyta: Volvocineae. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1959. – С.291.
12. Дедусенко-Щеголева Н.Т., Голлербах М.М., Определитель пресноводных водоросли СССР. Вып. 5. Желтозеленые водоросли (Xanthophyta). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – С.271.
13. Забелина М.М., Киселев И.А., Прошкина-Лавренко А.И., Щещукова В.А., Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 4. Диатомовые водоросли. – М.: Советская наука, 1951. – С.619.
14. Киселев И.А. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 6. Пирофитовые водоросли. – М.: Советская наука, 1954. – С.231.
15. Матвиенко А.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 3. Золотистые водоросли. – М.: Советская наука, 1954. – 190 с.
16. Мошкова Н.О., Голлербах М.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 10 (1). Зеленые водоросли. Класс Улотриксые. Chlorophyta: Ulothrichophyceae, Ulothrichales. – Л.: Наука, 1986. – С.360.
17. Косинская Е.К. Флора споровых растений СССР. Т.V. Конъюгаты, или сцеплянки (2) Десмидиевые водоросли. Вып. 1. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 778.
18. Паламарь-Мордвинцева Г.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. вып.11(2). Зеленые водоросли. Класс Конъюгаты. Порядок Десмидиевые. Chlorophyta: Conjugatophyceae, Desmidiaceae (2). – Л.: Наука, 1982. – С.624.

19. Попова Т.Г. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 7. Эвгленовые водоросли. – М.: Советская наука, 1955. – С.280.
20. Рундина Л.С. Определитель пресноводных водорослей Украинской ССР. Вып. VII. Конъюгаты-Conjugatophyceae. Ч.3. Зигнемовые-Zygnematales. – Киев: Наукова думка, 1988. – С.204.
21. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С. Определитель сине-зеленых водорослей Средней Азии. Кн. 1. – Ташкент: Фан, 1987. – С. 405.
22. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С. Определитель сине-зеленых водорослей Средней Азии. Кн. 2. – Ташкент: Фан, 1988. – С. 406-815.
23. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С. Определитель сине-зеленых водорослей Средней Азии. Кн.3. – Ташкент: Фан, 1988. – С. 816-1215.
24. Эргашев А.Э. Определитель протококковых водорослей Средней Азии. Кн. первая. Тетраспоровые-Tetrasporales и Хлорококковые-Chlorococcales. – Ташкент: Фан, 1979. – С.344.
25. Эргашев А.Э. Определитель протококковых водорослей Средней Азии.Кн. вторая. Хлорококковые-Chlorococcales. – Ташкент: Фан, 1979. – С.384.
26. Kolkwitz R., Marsson M. Oecologie der pflanzlichen Saprobien // Ber. Deutsch. Bot. Ges., 1908. Bd. 26. – S. 118-125.
27. Kolkwitz R., Marsson M. Oecologie der tierischen saprobien // Int. Rev. Hydrobiol., 1909. Vol. 11. – S. 113.
28. Долгов Г.И., Никитинский Я.Я. Гидробиологические методы исследования // Санитарные методы исследования питьевых и сточных вод. – М., 1927. – С. 3-76.
29. Sramer-Husek R. Zur biologischen charakteristik der höheren Saprobitätsstufen // Arch. Hydrobiol. 1956. Vol. 53. -№ 3. – P. 162-163.
30. Sladeczek V. Zur Biologischen Gleinderung der
31. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. III. Методы биологического анализа вод. 3-е изд.доп. и перераб. / Отв. за выпуск Губачек 3 höheren Saprobitätsstufen // Arch. f. Hydrobiol. 1961. Vol. 58. - № 1. – P. 103-121, 348-350.
32. Sladeczek V. System of water quality from the biological point of view // Arch. Hydrobiol. Erboeb. 1973. Bd. 7. – S. 210-218.
33. Pantle R., Buck N. Die biologische Überwachung der Gewässer und Darstellung der Ergebnisse // Gas-und Wasser-fach. 1955. Bd. 96. –S. 18- 604. . – М.: СЭВ, 1977. – С.185.
34. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. III. Методы биологического и микробиологического анализа вод. Приложение 1. Индикаторы сапробности / Отв. за выпуск Губачек 3. – М.: СЭВ, 1977. – С. 92.
35. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. III. Методы биологического и микробиологического анализа вод. Приложение 2. Атлас сапробных организмов / Отв. за выпуск Губачек 3. – М.: СЭВ, 1977. – С.107.
36. Ежегодник: Качества поверхностных вод на территории деятельности УзГИДРОМЕТА за 2013-2014гг.
37. Справочник гидрохимика рыбной хозяйство. – М.: ВО «Агропромиздат», 1991. – С. 23-37.
38. Жукинский В.Н., Окснюк О.П., Олейник Г.Н., Кошелова С.И. Принципы и опыт построения экологической классификации качества поверхностных вод суши // Гидробиол. журн. – Киев, 1981 Т. XVII. – № 12. – С. 38-49.

39. Курбанбаев С.Е., Каримова О.Ю. Возможные варианты, обеспечивающие безопасную эксплуатацию Междуреченского водохранилища // Тезисы докладов III Международной научно-практической конференции «Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья. - Нукус. 2010. – С. 91-92.
40. Курбанбаев С.Е., Каримова О., Каипов И., Баймуратов Р., Абдукаримов А. Значимость Междуреченского водохранилища для Приаральского региона. *Oriental Journal of Geography SJIF*. 2022: 5.646, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7481819> Pages: 73-78.
41. Liebmann H. *Handbuch der Frischwasser und Abwasser. Biologie*, 1962. В. 1.